

ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Айтымова Баршынай Мубаррек кизи

Студент юридического факультета Каракалпакского государственного
университета имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20096741>

Аннотация: В настоящей статье анализируются вопросы уголовной ответственности за распространение порнографических материалов через сеть Интернет. Исследованы соответствующие нормы Уголовного кодекса Республики Узбекистан и Уголовного кодекса Российской Федерации в сравнительно-правовом аспекте. Рассматриваются судебная практика Российской Федерации, применяемые меры наказания, а также деятельность правоохранительных органов в данной сфере. В статье изложена авторская правовая позиция по ключевым проблемам квалификации указанных деяний.

Ключевые слова: порнографические материалы, сеть Интернет, уголовная ответственность, УК РУз, УК РФ, меры наказания, конвенциональные преступления, несовершеннолетние.

Введение: Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий и глобальной сети Интернет породило принципиально новые формы преступной деятельности. Среди них особую общественную опасность представляет распространение порнографических материалов через информационно-телекоммуникационные сети. Данное явление наносит существенный вред общественной нравственности, нормальному психосексуальному развитию несовершеннолетних и сложившимся в обществе устоям в сфере сексуальных отношений. Повсеместное распространение порнографии на просторах Интернета является проблемой современного информационного общества. Число преступлений, совершаемых путём распространения незаконного контента в Интернете, ежегодно увеличивается, что требует постоянного совершенствования уголовно-правовых механизмов противодействия данному явлению.

Актуальность настоящего исследования обусловлена несколькими факторами: во-первых, ростом числа преступлений в данной сфере; во-вторых, технологической сложностью выявления и документирования подобных деяний; в-третьих, необходимостью унификации правоприменительной практики при квалификации преступлений, совершаемых с использованием сети Интернет.

В Особенной части Уголовного кодекса Республики Узбекистан ответственность за изготовление и распространение порнографических предметов закреплена отдельной статьёй. Данная статья состоит из двух частей, а непосредственным объектом преступления являются общественная нравственность и здоровье граждан. Объективная сторона преступления выражается в изготовлении порнографических предметов с целью их демонстрации или распространения, а также в демонстрации либо распространении таких предметов среди лиц, не достигших двадцати одного года, совершённых после применения административного взыскания за аналогичные действия. Под изготовлением порнографических предметов понимается их создание: съёмка видеофильмов, фотографирование, позирование в различных формах, создание

произведений, а также их техническая подготовка тиражирование копий, печать, монтаж, запись на носители, фотографирование. Под распространением понимается передача или отправка порнографических предметов хотя бы одному лицу. Под демонстрацией понимается ознакомление хотя бы одного лица с порнографией любыми способами посредством показа видеофильмов, кинофильмов, фотографий, слайдов, а также чтения порнографических произведений и иными способами. Важным является то обстоятельство, что если порнографические предметы демонстрировались или распространялись среди лиц, достигших двадцати одного года, состав преступления отсутствует. Уголовная ответственность наступает лишь в случае совершения таких действий в отношении несовершеннолетних. Данная статья применяется также в случаях совершения указанных действий посредством сети Интернет. Как отмечает Рустамбаев, преступление считается оконченным с момента изготовления порнографических предметов с целью их демонстрации или распространения либо с момента демонстрации или распространения порнографических предметов среди лиц, не достигших двадцати одного года.¹ Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три основные статьи за преступления в сфере порнографии: статья 242-незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, статья 242.1 -изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и статья 242.2 использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов.

В учебнике «Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть» под редакцией Иногамовой-Хегай, Рагога и Чучаева, посвящённой статье 242 УК РФ, отмечается, что под порнографическими материалами понимаются произведения живописи, графики, художественные и иные издания, в которых половые отношения, анатомические и/или физиологические детали полового акта изображаются в крайне непристойной, циничной и вульгарно-натуралистической форме. ²При этом подчёркивается необходимость отличать порнографию от эротики, хотя граница между ними носит относительный характер и зависит от исторических, религиозных и национальных традиций. В Российской Федерации распространение порнографии относится к категории конвенционных преступлений. Ответственность за данное деяние установлена в соответствии с Женевской международной конвенцией «О борьбе с распространением и торговлей порнографическими изданиями», подписанной 12 сентября 1923 года. После присоединения СССР к данной конвенции в 1935 году её положения сохранились и в современной правовой системе России. По статье 242 УК РФ предусмотрены следующие виды наказаний:³ Часть 1 основной состав: штраф от 100 000 до 300 000 рублей либо в размере заработной платы за период от одного до двух лет, либо обязательные работы сроком до двух лет, либо лишение свободы сроком до двух лет. Часть 2 в отношении несовершеннолетних: лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься

¹ Рустамбаев М.Х. Jinoyat huquqi (Maxsus qism). — Тошкент: Adolat, 2007. — 456 б.

² Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. Издание второе / Под ред. Иногамовой-Хегай Л.В., Рагога А.И., Чучаева А.И. — М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2008. — 800 с.

³ Хромов Е.В. Разграничение развратных действий и распространения порнографических материалов среди несовершеннолетних в сети Интернет // Уголовное право. — 2024. — № 5.

определённой деятельностью сроком до десяти лет. Часть 3 с использованием СМИ или сети Интернет; организованной группой лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Судебная практика российской Федерации: Российские суды вынесли ряд важных решений в данной сфере. В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации №37 от 15 декабря 2022 года были рассмотрены некоторые вопросы, связанные с преступлениями, совершёнными с использованием компьютерной информации, а также электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет. В пункте 22 данного постановления судам разъяснены особенности квалификации деяний, предусмотренных статьями 242 и 242.1 УК РФ, совершённых посредством электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет. В одном из реальных судебных дел, связанном с размещением порнографических материалов в ⁴Telegram-канале апелляционное определение, суд установил, что гражданин ФИО1 распространял и публично демонстрировал порнографические материалы через принадлежащий ему Telegram-канал, при этом данные материалы находились в открытом доступе для неограниченного круга лиц, что соответствует понятию «массовая информация», закреплённому в Федеральном законе «О средствах массовой информации». По этой причине, несмотря на то, что данный ресурс не был зарегистрирован как СМИ, действия ФИО1 были квалифицированы по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ.

Важным прецедентом является решение Советского районного суда города Красноярска по делу гражданина С., обвинённого в распространении порнографических материалов через файлообменную сеть torrent. Однако кассационная инстанция отменила данный приговор, указав, что С. загрузил порнографические материалы на свой компьютер, но не предлагал и не передавал их другим пользователям. Это свидетельствует об отсутствии признака «распространения», а значит, отсутствуют основания для привлечения к уголовной ответственности. Данный прецедент демонстрирует важность точного определения понятия «распространение» в интернет-пространстве. Как автор статьи, считаю необходимым сделать следующие выводы.

Во-первых, законодательство Узбекистана и России обладает достаточной правовой базой для противодействия распространению порнографических материалов, однако нормы, касающиеся интернет-среды, нуждаются в усилении и конкретизации. В законодательстве Узбекистана следует отдельно закрепить «распространение через Интернет» как квалифицирующий признак, поскольку преступления, совершаемые в киберпространстве, отличаются более широким охватом и высокой степенью общественной опасности. Во-вторых, необходимо законодательно определить само понятие порнографии. В настоящее время данное понятие в основном основывается на доктринальных подходах и экспертных заключениях, однако закрепление чётких критериев в законе позволит обеспечить единообразие правоприменительной практики. Российский опыт наглядно демонстрирует актуальность данной проблемы. В-третьих, законодательство должно развиваться параллельно с технологическим прогрессом. В условиях современного цифрового мира понятия «распространение», «демонстрация» и «реклама» должны быть чётко истолкованы применительно к

⁴ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 09.04.2026). Статьи 242, 242.1, 242.2.

виртуальным платформам и социальным сетям. В ближайшем будущем проблема создания и распространения порнографических материалов с использованием искусственного интеллекта и технологий deepfake станет ещё более серьёзной, что требует проактивного обновления законодательства.

Заключение: Проблема распространения порнографических материалов через Интернет является одной из наиболее актуальных проблем современной юридической науки. И Республика Узбекистан, и Российская Федерация создали правовые механизмы противодействия данным преступлениям, однако специфика киберпространства требует постоянного совершенствования законодательства. Богатая судебная практика Российской Федерации, изменения в законодательстве и разъяснения Пленума Верховного Суда могут служить ценным источником опыта для законодателей Узбекистана.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Рустамбаев М.Х. *Jinoyat huquqi (Maxsus qism)*. — Тошкент: Adolat, 2007. — 456 б.
2. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. Издание второе / Под ред. Иногамовой-Хегай Л.В., Рарога А.И., Чучаева А.И. — М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2008. — 800 с.
3. Белецкий И.А., Карпов К.Н. Уголовно-правовая оценка незаконного оборота порнографических материалов с использованием сети Интернет // Вестник Белгородского юридического института МВД России. — 2023. — № 1. — С. 36–41.
4. Хилтунов Н.Н. Проблемы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 242 УК РФ // Законность. — 2024. — № 6.
5. Жарова А.К. Технологии фильтрации контента в целях предотвращения преступлений, совершённых с использованием Интернета // Российский судья. — 2023. — № 6.
6. Хромов Е.В. Разграничение развратных действий и распространения порнографических материалов среди несовершеннолетних в сети Интернет // Уголовное право. — 2024. — № 5.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 № 37 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершённых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет".
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 09.04.2026). Статьи 242, 242.1, 242.2.